

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Шофиев Зоир Шониёзович,

Тошкент давлат юридик университетининг
мустақил изланувчиси

E-mail: zoir shofiev.72@mail.ru

**ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА
Фойдаланишни таъминлашда сув истеъмолчилари
уюшмаларининг ўрни ва роли**

For citation: Shofiev Zoir Shoniyozovich. PLACE AND ROLE OF WATER USER ASSOCIATIONS IN ENSURING THE RATIONAL USE OF WATER RESOURCES OF FARMS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.44-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365973>

АННОТОЦИЯ

Мазкур мақолада фермер хўжаликларининг сув ресурсларидан фойдаланишни таъминлашда сув истеъмолчилари уюшмаларининг ривожланиш тарихи, сув истеъмолчилари уюшмаларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартиби тўғрисидаги низом қабул қилиниши, шунингдек, сувдан фойдаланувчилар уюшмалари Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 5 январдаги “Қишлоқ хўжалиги корхоналарини фермер хўжаликларига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 8-сон қарорига асосан ва Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 72-моддаси талаблари доирасида нотижорат, нодавлат ташкилот сифатида ташкил этилганлиги, сув истеъмолчилари уюшмаларининг қонунчилиқда тутган ўрни ва роли ҳақида фикр юритади.

Калит сўзлар: Фермер хўжалиги, сув ресурслари, деҳқон хўжалиги, сув истеъмолчилари, сувдан фойдаланувчилар, сув лимити.

Шофиев Зоир Шониёзович,

Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета

E-mail: zoir shofiev.72@mail.ru

**МЕСТО И РОЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена история развития объединений водопользователей в обеспечении использования водных ресурсов фермерских хозяйств, права и обязанности

объединений водопользователей, принятие положения о порядке водопользования и водопотребления, а также постановлением Кабинета Министров от 5 января 2003 года об объединениях водопользователей «Сельскохозяйственные предприятия «О мерах преобразования в фермерские хозяйства» на основании решения № 8 и в рамках требований статьи 72 ГК РФ Республики Узбекистан организована как некоммерческая, неправительственная организация и отражает место и роль объединений водопользователей в законодательстве.

Ключевые слова: Фермерскими хозяйствами, водные ресурсы, земледелие, водопотребители, водопользователи, лимит воды.

Shofiev Zoir Shoniyozovich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: zoir shofiev.72@mail.ru

PLACE AND ROLE OF WATER USER ASSOCIATIONS IN ENSURING THE RATIONAL USE OF WATER RESOURCES OF FARMS

ANNOTATION

In this article, the history of the development of water user associations in ensuring the use of water resources of farms, the rights and obligations of water user associations, the adoption of the regulation on water use and water consumption procedure, as well as the regulation of water user associations by the Cabinet of Ministers on January 5, 2003 "Agricultural enterprises" on the measures of transformation into farms" on the basis of the decision No. 8 and within the requirements of Article 72 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, it is organized as a non-commercial, non-governmental organization, and reflects on the place and role of water consumer associations in the legislation.

Keywords: Farming, water resources, farming, water consumers, water users, water limit.

Кириш

Сув хўжалиги соҳасида амалга оширилган ислохотлар самараси ўлароқ фермер хўжаликларининг ҳуқуқий мақоми тобора ортиб мустақамланиб борилмоқда. Сув хўжалигида сувдан фойдаланиш ва истеъмол қилишни бошқаришда сув истеъмолчилари уюшмаларининг роли алоҳида муҳим аҳамият касб этади. [1]

Ўзбекистон сиёсатида иқтисодий соҳасини эркинлаштириш орқали иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, институционал амалга ошириш, сувдан фойдаланувчилар ва истеъмолчилар уюшмаларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг ҳуқуқ ва иқтисодий мустақиллигини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Фермер хўжаликларига хизмат кўрсатиш сифатини яхшилик учун сув истеъмолчилари уюшмалари ташкил этиш йўлга қўйилди.

Уюшма тузишда ижтимоий характердаги афзалликлар мавжуд. Уюшма, аввало, фермерларнинг манфаатларини ифодалайди ва демократлаштириш, ҳукумат ва ваколатли бериш каби ижтимоий мақсадларни назарда тутди. Бундай ижтимоий капиталнинг таъсири, унинг ҳисобини юритиш мураккаблигига қарамай, сезиларли имтиёз саналади. Аммо фақат СФУ нинг институционал тузилмасини яратиш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ўз маҳсулотларига реал бозор баҳосини ифодаловчи нархни белгилай олмайдиган ўтиш даврида юзага келадиган барча муаммоларни ҳал қила олмайди. Ўз навбатида, дастлабки босқичда СФУ имтиёзли кредит ва субсидиялар кўринишидаги давлатнинг молиявий кўмагига муҳтож бўлади[2].

СФУни ташкил қилишда сувдан фойдаланувчилар, сув хўжалиги ташкилоти, маҳаллий маъмурият вакиллари, атроф-муҳит экологиясига боғлиқ нодавлат ташкилотлар вакиллари билан иборат ташкил қилинаётган ташаббус гуруҳи ёрдамида сувдан фойдаланувчиларнинг ижтимоий сафарбарлигини назарда тутиш лозим. Бу гуруҳ сувдан фойдаланувчиларга мавжуд муаммоларни ва уларни СФУ ёрдамида муваффақиятли ҳал қилиш имкониятларини,

шунингдек, СФУ ташкил қилиниши ва фаолияти натижасида барча манфаатдор томонлар қўлга киритган фойдаларни намоён этиб бериши лозим[3].

Таъкидлаш лозимки, сув истеъмолчилари уюшмалари Ўзбекистонда дастлаб сувдан фойдаланувчилар уюшмалари сифатида вужудга келган. Адабиётларда таъкидланганидек, Марказий Осиёда 1996 йилдан бошлаб хўжаликлар даражасидаги янги институционал тузилма – сувдан фойдаланувчилар уюшмаси тузила бошлади. Ўзбекистонда бу жараён 1999 йилдан 2003 йилгача давом этди. Бу давр оралиғида сувдан фойдаланувчилар уюшмаларини тузиш, сув ресурсларини ҳавзали бошқаришни ташкил этиш билан бирга, давлат сув сиёсатининг бир қисми сифатида шаклланди. сувдан фойдаланувчилар уюшмаларини тузиш жараёни фермерларнинг янги институционал тузилмаларни тушунмаслиги натижаси бўлган ички ҳамда сувдан фойдаланувчилар уюшмалари фаолият юритиши керак бўлган ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий муҳит билан боғлиқ ташқи қийинчиликлар билан тавсифланади [4].

Хусусан, сувдан фойдаланувчилар уюшмалари Вазирлар Маҳкамасининг “Қишлоқ хўжалиги корхоналарини фермер хўжаликларига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2003 йил 5 январдаги 8-сон қарорига асосан ва Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 72-моддаси талаблари доирасида нотижорат, нодавлат ташкилот сифатида ташкил этилган бўлиб, асосан, ўз фаолиятини сув истеъмолчиларининг тўловлари ҳисобига молиялаштиради. Мазкур қарор собиқ ширкат хўжаликлари ички суғориш тармоқлари ҳудудида жойлашган барча сув истеъмолчиларини сувдан биргаликда жамоа бўлиб фойдаланиш учун ихтиёрий равишда бирлашишни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солди. [5]

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикасининг “Қишлоқ ва сув хўжалигида иқтисодий ислохотлар чуқурлаштирилганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2009 йил 25 декабрдаги ЎРҚ–240-сон Қонуни билан 10 та қонун ҳужжатларига, жумладан, ”Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонунга қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Хусусан, ”Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонунга киритилган ўзгартишга асосан сувдан фойдаланувчилар уюшмалари (СФУ) сув истеъмолчилари уюшмаларига (СИУ) айлантирилиб, уларнинг мақоми, мажбурият ва вазифалари аниқ белгилаб берилди. [6]

Сув истеъмолчилари уюшмаси янги ташкил этиладиган фермер хўжаликлари, сувни тақсимлаш ҳамда хўжалик ичидаги ирригация ва дренаж тизимидан фойдаланиш буйича пуллик хизмат кўрсатадиган бошқа юридик ва жисмоний шахсларни бирлаштиради.

“Уюшмани тузишдан асосий мақсад – қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини ирригация тармоғидан, унинг таркибидаги гидротехник иншоот ва қурилмалардан ҳамкорликда фойдаланиш ва ишчи ҳолатини сақлаш, сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш ҳамда бошқа сув хўжалиги тадбирларини амалга ошириш учун бирлаштиришдир”. [7]

Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 19 мартдаги 82-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартиби тўғрисидаги низомга мувофиқ, “сув истеъмолчилари уюшмаси – юридик шахс бўлган сув истеъмолчилари томонидан сувга доир муносабатлар соҳасидаги ўз фаолиятларини мувофиқлаштириш, шунингдек умумий манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш учун ихтиёрий асосда ташкил этиладиган нодавлат нотижорат ташкилоти”.

Н.Н.Мирзаев ва У.А.Азимовлар таъкидланганидек сув истеъмолчилари уюшмаси – бу нотижорат, жамот ташкилоти ҳисобланиб, унинг ёрдамида сувга манфаатдор барча жисмоний ва юридик шахслар (маҳаллий ҳокимият, деҳқончилик, экология, ичимлик суви билан таъминлаш, энергетика, балиқ хўжалиги ва ҳ.) ўз вакиллари орқали тенг ҳуқуқда сувни бошқариш жараёнида, яъни канал зонасида сув тақсмотини одилона, барқарор, бир текис, самарали ва экологик жиҳатдан хавфсиз бошқаришни таъминлайдиган умумий техник ва иқтисодий сиёсатни амалга оширишда иштирок этиш имкониятига эга. [8]

У.Р.Сангированинг ёзишича эса, Сув истеъмолчилари уюшмалари, асосан, аниқ ирригация-мелиорация тизимида боғлиқ бўлган сув истеъмолчиларнинг ўз хоҳиши билан тузиладиган ва улар томонидан бошқариладиган нотижорат ва нодавлат ташкилотдир. Яъни

сув истеъмолчилари уюшмаси муайян миқдорда сув олиш, ундан самарали фойдаланиш ва оқовага чиқариш билан боғлиқ хўжалик фаолиятини амалга оширувчи фермер хўжаликлари, деҳқон хўжаликлари ва бошқа сув истеъмолчиларининг бирлашмасидир. Сув истеъмолчилари уюшмаларини ташкил этишдан мақсад кишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланишнинг энг қуйи бўғинида адолатли сув тақсмоти ва ирригациямелиорация тармоқларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш орқали уюшма ҳудудида сувдан самарали фойдаланиш учун истеъмолчиларнинг техник-молиявий имкониятларини бирлаштиришдан иборат. [9]

Республикамизда фермер хўжаликларида сув истеъмолчилари уюшмаси – юридик шахс бўлган сув истеъмолчилари томонидан сувга доир муносабатлар соҳасидаги ўз фаолиятларини мувофиқлаштириш, шунингдек умумий манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш учун ихтиёрий асосда ташкил этиладиган нодавлат ноижорат ташкилотидир. Яъни сув истеъмолчиси – ўз эҳтиёжларини қондириш учун сув объектидан сув ресурсларини белгиланган тартибда олувчи юридик ёки жисмоний шахс ҳисобланади.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, ҳудудларда сувга доир муносабатларни тартибга солиш учун масъул бўлган сув истеъмолчилари уюшмаларининг фаолияти қоникарли даражада эмаслиги уларнинг фаолиятини қайта кўриб чиқишни тақозо этди. Шу муносабат билан, Вазирлар Маҳкамасининг “Сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 11 декабрдаги 982-сон қарори, [10] билан 1503 та сув истеъмолчилари уюшмалари негизида янгидан 158 та уюшма ва уларнинг 1503 та ҳудудий гидроучасткалари ташкил этилди ва шу тариқа сувдан фойдаланиш бўйича қуйи тизимда кескин ўзгариш қилинди.

Ҳозирги вақтга келиб, сув истеъмолчилари уюшмалари 2,8 млн гектар ерга хизмат кўрсатишади. Бугун сувдан фойдаланувчилар уюшмаси тахминан 70,0 минг километр ирригация ва 50,0 минг километр дренаж тармоғи учун жавоб беради.

Сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини такомиллаштиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 9 октябрдаги ПҚ–4486-сон қарори муҳим аҳамият касб этди. Мазкур қарор билан сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини ривожлантиришни, шу жумладан бошқарув тизимини такомиллаштириш, сув истеъмолчилари уюшмаларининг молиявий барқарорлигини ва улар томонидан кўрсатилаётган хизматлар учун йиғимлар тўлиқ тушишини таъминлаш, шунингдек, сув истеъмолчилари уюшмалари жойлашувини ва улар томонидан хизмат кўрсатилаётган ҳудудлар чегараларини қайта кўриб чиқиш белгиланди.

Шунингдек, “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига сув истеъмолчилари уюшмаларининг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш, шунингдек, уларнинг фаолиятини тубдан ривожлантиришни, сув истеъмолчилари уюшмаларининг сув ресурсларини бошқариш соҳасидаги ролини ошириш ва ваколатларини кенгайтиришни, сув истеъмолчилари уюшмаларининг давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, шунингдек, сув истеъмолчилари билан ўзаро ҳамкорлик қилишининг самарали механизмларини жорий этишни назарда тутувчи ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш белгиланди.

Мазкур топшириқ асосида Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонунига 2021 йил 30 ноябрдаги РҚ–733-сонли Қонуни билан тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Ушбу Қонун асосида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари сув истеъмолчилари уюшмаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлаш, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш ҳамда тиклаш, томорқа ерларига сув етказиб бериш тадбирларини амалга оширишда кўмаклашиши белгиланди.

Шунингдек, сув истеъмолчилари уюшмаси ва унинг хизмат кўрсатиш зонасида жойлашган аъзолари, шунингдек бошқа сув хўжалигининг фойдаланувчи ташкилотлари ҳамда ўзга юридик ва жисмоний шахслар ўртасидаги сувга доир муносабатлар шартнома асосида тартибга солиниши, сув истеъмолчилари уюшмаларининг фаолиятини молиялаштириш ўз

аъзоларининг ҳар йиллик аъзолик бадаллари, шартнома асосида сув етказиб берганлик ва бошқа сув хўжалиги хизматлари учун тўловлар, шунингдек қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилиши белгиланди.

Шу билан бирга мазкур Қонун асосида сув истеъмолчилари уюшмаларининг ваколатлари кенгайтирилиб, уларга сув истеъмолчилари уюшмалари сувдан фойдаланиш қоидалари бузилган, сувдан мақсадсиз фойдаланилган тақдирда, шунингдек лимитдан ортиқча сув олинган, аъзолик бадаллари, сув етказиб берганлик ва бошқа сув хўжалиги хизматлари учун тўловлар ўз вақтида тўланмаган тақдирда, қонуннинг ҳамда шартнома шартларининг аниқланган бузилишлари бартараф этилгунига қадар сув истеъмолчиларига сув етказиб беришни тўхтатиш ҳуқуқи берилди.

Сув истеъмолчилари уюшмалари юридик шахс ҳисобланади ва ўз номи ёзилган думалоқ муҳрга, штамп ва бланкларга, банкларда миллий ва хорижий валютадаги ҳисобварақларга ҳамда алоҳида мол-мулкка эга бўлади. Уюшма ўзига мажбуриятлар олади ва унинг ижроси бўйича белгиланган тартибда жавоб беради. Уюшма фаолиятини молиялаштириш таъсисчиларнинг ҳамда унинг фаолияти кўрсатадиган ҳудудидаги бошқа сув истеъмолчиларининг бадаллари ва қонунда ман этилмаган бошқа маблағлар ҳисобига олиб боради.

Уюшманинг олий органи таъсисчиларнинг умумий йиғилиши ҳисобланади. Ҳар бир таъсисчи умумий йиғилишларда қатнашиш ва ундаги масалаларни муҳокамасида иштирок этиш ҳуқуқига эга. Уюшма умумий йиғилишда сайланган 5 кишидан иборат кузатув Кенгашига, 3 кишидан иборат тафтиш комиссиясига ҳамда ижро органига эга бўлади. Кузатув Кенгашининг раиси бир вақтнинг ўзида уюшма раиси ҳисобланади.

Фермер хўжаликларининг сув истеъмоли уларга хизмат кўрсатувчи сув истеъмолчилари уюшмалари томонидан белгиланадиган сув объектларидан сув олиш лимитлари асосида белгиланган тартибда амалга оширилади. Шунингдек, сув истеъмоли (сувни истеъмол қилиш) – юридик ва жисмоний шахслар томонидан ўз эҳтиёжларини қондириш учун сув ресурсларидан уларни сув объектидан белгиланган тартибда олган ҳолда фойдаланиш кўзда тутилади.

Сувдан истеъмолчилар уюшмаси фермер хўжаликларига, сувни тақсимлаш ҳамда хўжалик ичидаги ирригация ва дренаж тизимидан фойдаланиш бўйича пуллик хизмат кўрсатадиган бошқа юридик ва жисмоний шахсларни бирлаштирган, республикадаги ер ва сувдан фойдаланиш соҳасидаги нодавлат ва нотижорат юридик шахс бўлиб, у сувга доир муносабатларни тартибга солишда қуйидаги ваколатларга эга: сув истеъмолчиларни ва уларнинг сув олиш жойларини рўйхатдан ўтказиш; уюшма ҳудудидаги ички сув хўжалиги объектларини тозалаш ва таъмирлаш, реконструкция қилиш ишларини ташкил этиш; сув ўлчаш воситаларини қуришни ташкил этиш ва уларни белгиланган тартибда паспортларини тузиш, ўз фаолияти тўғрисида белгиланган тартибда туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлимига, ирригация тизими бошқармасига ҳамда тегишли ташкилот ва идораларга ахборот ва ҳисоботлар бериб бориш; бошқа вазифаларни амалга оширади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 19 мартдаги 82-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартиби тўғрисидаги низомга мувофиқ, сув олиш лимитлари сув истеъмолчилари уюшмалари томонидан – фермер ва деҳқон хўжаликларига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, улар хизмат кўрсатадиган зонада жойлашган бошқа сув истеъмолчиларига белгиланади (24-банд).

Қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун сув олиш лимитлари сув истеъмолчилари уюшмалари томонидан – ҳар йили 1 октябргача бўлган муддатда – куз-қиш даври учун ҳамда 1 апрелгача – вегетация даври учун белгиланади (30-банд).

Сув олиш лимитлари сув истеъмолчилари уюшмаларининг умумий мажлиси протоколи билан – туман (Қувасой шаҳри) қишлоқ хўжалиги бўлими ва туман (Қувасой шаҳри) ирригация бўлими билан келишув бўйича тасдиқланади (31-банд).

Фермер ва деҳқон хўжаликларининг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ва бошқа сув истеъмолчиларининг сув истеъмоли режалари уларга хизмат

кўрсатадиган сув истеъмолчилари уюшмалари томонидан тасдиқланади. Сув истеъмолчилари уюшмалари сув таъминоти режаларини умумлаштирадиган ва уюшмаларнинг сувдан фойдаланиш режаларини тузадилар (39-банд).

Сув истеъмолчилари уюшмаларининг, шунингдек, бошқа сувдан фойдаланувчилар ва сув истеъмолчиларининг сувдан фойдаланиш режалари туманлар (Кувасой шаҳри) ирригация бўлими, Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ва ирригация тизимлари хавза бошқармалари томонидан умумлаштирилади.

Сувдан фойдаланиш ва сув истеъмолининг тузилган ва умумлаштирилган режалари сув истеъмолчилари уюшмалари бўйича – туман қишлоқ хўжалиги бўлими билан келишилган ҳолда, туманлар (Кувасой шаҳри) ирригация бўлими томонидан тасдиқланади (40-банд).

Бозор муносабатлари шароитида сув истеъмолчилари ва сувдан жамоа бўлиб фойдаланишни тартибга солувчи субъект ўртасидаги иқтисодий муносабатларнинг ҳуқуқий асоси томонлар ўртасида тузилган хизмат кўрсатиш ва хизматлардан фойдаланиш борасидаги шартнома ҳисобланади. Тузилган шартнома жамоа иштрокчилари бирдек маъсулиятни юклайди. Бугунги кунда республикада қишлоқ хўжалигида сувдан жамоа бўлиб фойдаланишни тартибга солидиган субъект сув истеъмолчилари уюшмалари ҳисобланади. сув истеъмолчилари уюшмалари нодавлат нотижорат ташкилоти сифатида таъсис этилганлиги боис у ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш, ўз аъзолари билан келишилган ҳолда ўзаро муносабатларини мустақил ўрнатиш имкониятига эга. Унинг фаолиятига давлат ташкилотларининг тўғридан-тўғри аралашувига йўл қўйилмайди. Шунинг учун ҳам сув истеъмолчилари уюшмалари барча ташкилотлар билан ўз муносабатларини шартнома асосида ўрнатади. (11)

Сув истеъмолчилари уюшмаси ва унинг хизмат кўрсатиш зонасида жойлашган аъзолари, шунингдек бошқа қишлоқ ва сув хўжалиги органлари ҳамда ўзга юридик ва жисмоний шахслар ўртасидаги сувга доир муносабатлар шартнома асосида тартибга солинади (43-банд). Бунда сув истеъмолчилари уюшмалари томонидан фермер ва деҳқон хўжаликлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда улар хизмат кўрсатадиган зонадаги бошқа сув истеъмолчилари ва сувдан фойдаланувчилар билан тузилган шартномалар – туманлар қишлоқ хўжалиги бўлимларида ҳисобга олинади (48-банд).

Шу билан бирга келгусида ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш мақсадида мансабдор шахсларнинг ноқонуний ҳаракатлари туфайли **сув истеъмолчилари уюшмалари ва сув истеъмолчиларига келтирилган зарар учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини белгилаш зарур.**

Сув истеъмолчилари шўрланган сувларни суғоришга ишлатган ҳолларда уларга **сув истеъмоли хизматлари учун тўловларни камайтириш орқали рағбатлантирувчи механизмларни жорий этиш мақсадга мувофиқ.** Ушбу қондани сув истеъмолчилари уюшмалари ва сув истеъмолчилари ўртасида тузиладиган шартномада, сувдан фойдаланиш режасида акс эттириш мақсадга мувофиқ.

Шу билан бирга сув истеъмолчилари уюшмаларини фаолиятини ташкил этиш самарадорлигини янада ошириш кўп жиҳатдан унинг ходимларининг профессионал савияси, иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий билимлари даражасига узвий боғлиқ. **Шу муносабат билан сув хўжалиги органлари базасида сув истеъмолчилари уюшмалари ходимлари учун махсус ўқув курсларни ташкил этиш ва уларнинг малакасини ошириб бориш мақсадга мувофиқ.**

Яна бир муҳим масала бу сув истеъмолчилари уюшмаларини ва уларнинг аъзолари ўртасидаги низоларни кўриб чиқиш ва ҳал этиш билан боғлиқ. **Хорижий тажриба асосида сув истеъмолчилари уюшмаларини ва уларнинг аъзолари ўртасидаги низоларни кўриб чиқиш ва ҳал этиш бўйича ҳакамлик суди шаклидаги нодавлат судлов органини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.**

Сув хўжалиги эҳтиёжлари учун сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли қишлоқ хўжалиги корхоналари, муассасалари, ташкилотлари, фермер ва деҳқон хўжаликларининг,

шунингдек фуқароларнинг суғориладиган ерларида қулай сув режимини вужудга келтириш мақсадида амалга оширилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ҳамраев Ш., Шералиев Н. Қишлоқ хўжалигида ислохотларни чуқурлаштиришда сувдан фойдаланувчилар уюшмасининг ўрни. – Тошкент: Талқин, 2006. – 288 б. (Hamraev Sh., Sheraliev N. The role of water user association in deepening reforms in agriculture. - Tashkent: Talqin, 2006. - 288 p).
2. Kai Wegerich. Water User Associations in Uzbekistan and Kyrgystan: Study on Conditions for Sustainable development. Ocasional Paper # 32 Water Issues Study Group. School of Oriental and African Studies, University of London. 2000. – P.23.
3. Пинхасов М.А. Сувдан фойдаланувчилар уюшмаларининг ташкил қилиниши ва фаолияти муаммолари («СРМБ-Фарғона» лойиҳаси мисолида) // Давлатлараро мувофиқлаштирувчи сув хўжалиги комиссиясининг илмий-ахборот маркази – www.gwp.org (Pinkhasov M.A. Problems of organization and activity of water user associations (in the case of the SRMB-Fergana project)).
4. Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти – www.staff.tiame.uz (Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers - www.staff.tiame.uz)
5. Сангирова У.Р. Сув истеъмолчилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: ТИҚХММИ, 2018. – Б.10-11. (Sangirova U.R. Improving economic relations between water user associations and farms. Monograph. - Tashkent: TIQXMMI, 2018. - P.10-11)
6. Қўлдошев Ж. Сув манбаларидан оқилона фойдаланайлик. Бу борада ҳуқуқий асосни такомиллаштириш – давр талаби // Ўзбекистон овози, 2012 йил 26 апрель. (Koldoshev J. Let's use water resources wisely. Improving the legal framework in this regard is the need of the times // Voice of Uzbekistan, April 26, 2012)
7. Жалолов С., Гемма М. Ўзбекистонда сувдан фойдаланувчилар уюшмасини барқарор ривожланишининг ташқи ва ички омиллари // www.uzbearingpoint.com (Jalolov S., Gemma M. External and internal factors of sustainable development of the association of water users in Uzbekistan // www.uzbearingpoint.com)
8. Мирзаев Н.Н., Азимов У.А. Ўзбекистонда сув ресурсларини мукамал бошқариш тамойилларини жорий қилиш // Давлатлараро мувофиқлаштирувчи сув хўжалиги комиссиясининг илмий-ахборот маркази – www.gwp.org (Mirzaev N.N., Azimov U.A. Implementation of the principles of perfect management of water resources in Uzbekistan)
9. Сангирова У.Р. Сув истеъмолчилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: ТИҚХММИ, 2018. – Б. 11.(Sangirova U.R. Improving economic relations between water user associations and farms. Monograph. - Tashkent: TIQXMMI, 2018. - P. 11).
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 11 декабрдаги 982-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.12.2019 й., 09/19/982/4137-сон (Resolution No. 982 of December 11, 2019 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures to improve the activities of water consumer associations" // National database of legal documents, 12.12.2019, No. 09/19/982/4137).
11. Сангирова У.Р. Сув истеъмолчилари уюшмалари ва фермер хўжаликлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: ТИҚХММИ, 2018. – Б. 23 (Sangirova U.R. Improving economic relations between water user associations and farms. Monograph. - Tashkent: TIQXMMI, 2018. - P. 23).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000